

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE**

**OLEH:
MARYANA
NIM. 180101111184**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M. PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
MARET 2020**

PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam anak kelas Dilleniidae

Tanggal/Hari : Rabu, 04 Maret 2020

Tempat : Laboratorium Biologi Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. Alat dan Bahan

1. Alat :
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau silet/cutter
2. Bahan :
 - a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis.*)
 - b. Papaya (*Carica papaya* L.)
 - c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)
 - d. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)
 - e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus): perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Perioditasnya: annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar: tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang: cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain

- seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
- e. Sifat-sifat daun: tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga: bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah: sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain: kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi: tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. Teori Dasar

Tumbuhan yang termasuk dalam anak kelas Dilleniidae mempunyai gynaesium sinkarpus, kecuali pada ordo Dilleniales yang apokarpus. Stamen masak secara sentrifugal dengan polen yang binukleat kecuali pada famili Cruciferae yang trinukleat. Ovula unitegmik atau biregmik dengan endosperm yang "crassinucellate". Kebanyakan yang termasuk anggota Anak Kelas Dilleniidae merupakan tumbuhan berkayu. Polen yang mewakili Anak Kelas Dilleniidae ditemukan berupa fosil dari sekitar 100 dari 1 juta tahun yang lalu pada awal periode kretaseus bawah. Anak Kelas Dilleniidae terdiri dari 13 ordo, 78 famili, dan sekitar 25.000 spesies.

Contoh ordo Malvales:

Gambar 16. *Hibiscus rosa-sinensis* L.

Gambar 17. *Mimusops elengi* L.

Gambar 18. *Hibiscus tiliaceus* L.

Contoh ordo Violales:

Gambar 19 *Carica papaya* L.

Gambar 20. *Passiflora foetida* L.

D. Hasil Pengamatan

Gambar Hasil Pengamatan (akar, batang, daun, bunga dan buah)

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang batang

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang batang

(Sumber:Rubi, 2017)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Ujung daun
- c. Helaihan daun
- d. Urat daun

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Ujung daun
- c. Helaihan daun
- d. Urat daun

(Sumber:Rubi, 2017)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Putik
- b. Benang sari
- c. Mahkota
- d. Kelopak

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Putik
- b. Benang sari
- c. Mahkota
- d. Kelopak

(Sumber: Latif, 2009)

2. Papaya (*Carica papaya* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Sora, 2016)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Permukaan batang

(Sumber: Dating, 2011)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helaian daun
- c. Tangkai daun

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helaian daun
- c. Tangkai daun

(Sumber: Gading, 2015)

d. Bunga Jantan

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak
- c. Benang sari

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak
- c. Benang sari

(Sumber: Gading, 2015)

e. Bunga Betina

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Bakal buah

2) Foto literature

Keterangan:

- a. Mahkota

(Sumber: Gading, 2015)

f. Buah dan biji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksocarpium
- b. Mesocarpium
- c. Endocarpium
- d. Biji

2) Foto literature

Keterangan:

- a. Eksocarpium
- b. Mesocarpium
- c. Endocarpium
- d. Biji

(Sumber: Karuhun, 2014)

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang batang

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang batang

(Sumber: Caum, 2019)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Ujung daun
- c. Helaiian daun
- d. Tangkai daun

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Ujung daun
- c. Helaiian daun

(Sumber: Novitarsari, Ika, 2013)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Kelopak
- b. Benang sari

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Benang sari
- c. Putik

(Sumber: Sucipto, 2014)

4. Ciplukan blungsum/cemot (*Passiflora foetida* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Rambut akar
- b. Ujung akar

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Rambut akar
- b. Ujung akar

(Sumber:Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Permukaan batang

(Sumber: Rini, 2012)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Helaian daun
- b. Urat daun
- c. Ujung daun
- d. Tepi daun

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Helian daun
- b. Urat daun
- c. Ujung daun
- d. Tepi daun

(Sumber: Afarel, 2016)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai putik
- b. Putik
- c. Mahkota

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Tangkai putik
- b. Putik
- c. Mahkota

(Sumber: Nafiun, 2012)

e. Buah dan biji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksocarpim
- b. Mesocarpium
- c. Biji

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Eksocarpium
- b. Mesocarpium
- c. Biji

(Sumber: Jaenudin, M, 2018)

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Cabang akar

(Sumber: Picsart, 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang batang

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang batang

(Sumber:Dok. Pribadi, 2020)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Urat daun
- c. Helai daun

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Urat daun
- c. Helai daun

(Sumber: Roza, 2009)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Putik

2) Gambar literature

Keterangan:\

- a. Kelopak
- b. Mahkota
- c. Putik

(Sumber: Roza, 2009)

e. Buah dan biji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksocarpium
- b. Tangkai buah

2) Gambar literature

Keterangan:

- a. Eksocarpium
- b. Tangkai buah

(Sumber: Dedi, 2014)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Kembang sepatu	Papaya	Waru	Ciplukan blungsurung	Tanjung
1.	Habitus	Perdu	Herba	Pohon	Semak dan liana	Pohon
2.	Periodisitas	Pirenial	Bineal	Pirenial	Annual	Pirenial
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Membelit	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Memperlihatkan bekasnya daun	Kasar	Berambut	Beralur dan kasap
	Alat-alat lain	-	-	-	Sulur pembelit	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	berseling	Tersebar	Tersebar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Bulat telur	Bulat	Jantung	Membulat	Jorong
	Pangkal daun	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk	Berlekuk	Tumpul

	Ujung daun	Meruncing	Runcing	Meruncing	Meruncing	Meruncing
	Tepi daun	Bergerigi	Berbagi menjari	Beringgit	Bercangap	Rata
	Urat daun	Menyirip	Menjari	Menyirip	Menjari	Menyirip
	Tekstur daun	Tipis seperti kertas	Tipis lunak	Kasap seperti kertas	Berbulu	Perkamen
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau tua
6.	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Tidak lengkap	Lengkap	Tidak lengkap	Lengkap
	Alat lain	-	-	-	Daun pelindung	-
7.	Sifat buah	-	Sejati	Sejati tunggal	Sejati tunggal	Sejati tunggal

E. Analisis

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

a. Klasifikasi

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Malvales
Famili	: Malvaceae
Genus	: <i>Hibiscus</i>
Spesies	: <i>Hibiscus rosa-sinensis</i>

(Sumber: Cronquist, 1981)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan, Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*.) merupakan tanaman yang berasal dari tanaman biji tertutup atau angiospermae. Tanaman ini termasuk dalam bangsa Malvales dan suku Malvaceae. Menurut Tjitrosoepomo (2010) tanaman ini merupakan tumbuhan berupa terna atau semak-semak, jarang berupa pohon, seringkali dengan batang yang mempunyai serabut-serabut kulit, serta penutup permukaan organ-organ tertentu yang berupa rambut-rambut bintang atau sisik-sisik. Daun tunggal, bertepi rata atau berlekuk beraneka ragam, kebanyakan bertulang menjari, duduknya tersebar, mempunyai daun penumpu. Bunga besar, banci aktinomorfi. Bakal buah menumpang beruang dua atau beruang banyak. Buahnya buah kendaga atau buah berbelah. Biji kebanyakan endosperm dan lembaga yang lurus atau bengkok.

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman ini memiliki perawakan yang habitusnya perdu dan periodisitasnya adalah pirenial, menurut (Tjitrosoepomo, 2013) yaitu tanaman yang dapat mencapai umur

sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang mencapai umur hingga ratusan tahun. Tanaman kembang sepatu ini memiliki sistem perakaran, akar tunggang yaitu jika lembaganya tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Tanaman kembang sepatu ini memiliki sifat batang dengan tipe percabangan monopodial, yaitu batang pokok kembang sepatu ini selalu tampak jelas, karena lebih cepat dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang pada kembang sepatu adalah tegak lurus yaitu batangnya tumbuh arah lurus ke atas, bentuk batangnya bulat, permukaan batangnya kasar yaitu jika di pegang batangnya kasar.

Pada tanaman kembang sepatu sifat daun yaitu tata letak daunnya yaitu tersebar. Bagian daunnya tidak lengkap yaitu tidak memiliki pelepah daun, tanaman ini hanya memiliki helaian daun dan tangkai daun yang tidak cukup panjang. Bentuk daunnya bulat telur, pangkal daun tumpul, ujung daunnya yaitu meruncing. Tepi daun pada kembang sepatu yaitu bergerigi, urat daunnya menyirip, tekstur daunnya yaitu tipis seperti kertas. Sifat bunga pada kembang sepatu ini lengkap, karena hiasan bunga pada bunga kembang sepatu ini terdapat dalam satu bunga, dan juga merupakan bunga banci karena putik dan benang sari terdapat dalam satu bunga. Tanaman ini digunakan sebagai tanaman hias di pekarangan atau halaman rumah pada umumnya.

c. Kunci determinasi

Pada tanaman kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*.) memiliki kunci determinasi dengan menggunakan buku (Steenis, 2013) sebagai berikut:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbu-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)....**3**

3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercanggap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau.	119
119b. Tanaman lain	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143

143a. Ujung ranting dan sisi bawah daun tertutup dengan sisik pipih yang perang emas atau perak (korek dengan kuku atau pisau).

..... 144

144a. Daun dengan pangkal daun berbangun jantung dan bertulang menjari 75. **Malvaceae**

75. Malvaceae.

1a. Bunga dengan kelopak tambahan 2

2b. Tangkai putik sebanyak daun buah, atau tumbuh menjadi satu ... 3

3b. Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang cukup dalam atau dengan 5 kepala putik yang menjauh satu terhadap yang lain 5. **Hibiscus**

5. Hibiscus

1b. Perdu atau semak 2

2a. Tabung benang sari hanya di atas tengah dengan kepala sari 3

3a. Daun mahkota tepinya rata *Hibiscus rosa-sinensis*

Jadi, urutan kunci determinasi kembang sepatu, yaitu:

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-129b-135-135b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143a-144-144a.

75. Malvaceae – 1a-2-2b-3-3b.5.Hibiscus.

5.Hibiscus. 1b-2-2a-3-3a. *Hibiscus rosa-sinensis*.

Perdu, tinggi 1-4 m. Daun bertangkai, bulat telur, meruncing, kebanyakan tidak berlekuk, bergerigi kasar, dengan ujung runcing dan pangkal bertulang daun menjari, 4-15 kali 2,5-1- cm. Daun penumpu bentuk garis. Tangkai bunga beruas. Bunga berdiri sendiri, di ketiak, tidak atau sedikit menggantung. Daun kelopak tambahan 6-9, bentuk lanset garis, hampir selalu lebih pendek daripada kelopak. Kelopak bentuk tabung, sampai setengahnya bercangap 5. Daun mahkota bulat telur terbalik, bentuk baji, panjang 5,5-8,5 cm, merah dengan noda tua pada pangkal, berwarna daging, oranye atau kuning. Tabung benang

sari lebih sama panjang dengan mahkota. Bakal buah beruang 5. Perdu hias.

2. Papaya (*Carica papaya* L.)

a. Klasifikasi

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Violales
Famili	: Caricaceae
Genus	: <i>Carica</i>
Spesies	: <i>Carica papaya</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan, pepaya (*Carica papaya* L.) merupakan tanaman yang berasal dari tanaman biji tertutup atau angiospermae. Tanaman ini termasuk dalam bangsa violales dan suku caricaceae. Menurut Tjitrosoepomo (2010) tanaman ini merupakan semak berbentuk pohon dengan daun tunggal atau majemuk menjari, tersebar, tanpa daun penumpu. Kerapkali dengan getah. Bunga beraturan, kerapkali berkelamin tunggal, dengan sumbu bunga yang berbentuk lonceng atau tabung. Kelopak bertaju 5 atau tepi rata. Daun mahkota 5, pada bunga yang jantan bersatu sangat kuat, pada bunga betina bersatu menjadi tabung pendek atau lepas. Benang sari 10. Bakal buah menumpang beruang 1 dengan papan biji yang terdapat di dinding atau beruang 3-5. Tangkai putik lepas. Buah buni.

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman ini memiliki perawakan yang habitusnya herba, menurut (Tjitrosoepomo, 2013) adalah

tumbuhan batang lunak dan berair. Periodisitasnya bienial atau tumbuhan dua tahun yaitu tumbuhan yang untuk hidupnya, mulai tumbuh sampai menghasilkan biji memerlukan waktu dua tahun. Tanaman pepaya ini memiliki sistem perakaran, akar tunggang yaitu jika lembagaanya tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Tanaman pepaya ini memiliki sifat batang dengan tipe percabangan monopodial, yaitu batang pokok tanaman pepaya ini selalu tampak jelas, karena lebih cepat dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang pada pepaya adalah tegak lurus yaitu batangnya tumbuh arah lurus ke atas, bentuk batangnya bulat, permukaan batangnya yaitu memperlihatkan bekasnya daun.

Pada tanaman pepaya, sifat daun yaitu tata letak daunnya yaitu tersebar. Bagian daunnya tidak lengkap yaitu tidak memiliki pelepah daun, tanaman ini hanya memiliki helaian daun dan tangkai daun yang cukup panjang. Bentuk daunnya bulat. Pangkal daunnya berlekuk. Ujung daunnya yaitu meruncing, biasanya pada daun bulat telur sungsang atau daun bangun sudip. Tepi daun pada pepaya yaitu berbagi menyirip, urat daunnya menjari, tekstur daunnya yaitu tipis lunak dan warna daunnya hijau. Sifat bunga pada bunga pepaya ini tidak lengkap karena bagian-bagian bunga yang terdapat pada bunga kertas tidak menyatu dalam satu bunga. Buahnya yaitu merupakan buah sejati dan buah buni. Tanaman ini digunakan sebagai makanan dan obat-obatan.

c. Kunci determinasi

Pada tanaman papaya (*Carica papaya* L.) memiliki kunci determinasi dengan menggunakan buku (Steenis, 2013) sebagai berikut:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbu-tumbuhan berbunga.....2

2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)....	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercanggap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau.	119
119b. Tanaman lain	120
120a. Tanaman bergetah	121
121b. Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....	124
124b. Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain	125
125a. Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.....	126
126a. Daun bertulang daun menjari. Bunga kebanyakan berkelamin satu	85. Caricaceae

Jadi, urutan kunci determinasi kembang sepatu, yaitu:

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120a-121-121b-124-124b-125-125a-126-126a. **85. Caricaceae.**

Semak berbentuk pohon dengan batang yang lurus, bulat silindris, di atas bercabang atau tidak, sebelah dalam serupa spons dan berongga, di luar terdapat tanda bekas daun yang banyak, tinggi 2,5-10 m. Daun berjejal pada ujung batang dan ujung cabang, tangkai daun bulat silindris, daun menjari, bercangap menjari, berbagi menjari, ujung runcing dan pangkal berbentuk jantung, garis tengah 25-75 cm, taju selalu berlekuk menyirip tidak beraturan. Bunga hampir selalu berkelamin tunggal dan berumah 2. Tapi kebanyakan dengan beberapa bunga berkelamin dua pada karangan bunga yang jantan. Buah buni bulat telur memanjang atau bentuk pir, berdaging dan berisi cairan, biji banyak, dibungkus oleh selaput yang berisi cairan di dalamnya berduri tempel berjerawat.

3. Waru

a. Klasifikasi

Klasifikasi	
Kingdom	:Plantae
Divisi	:Magnoliophyta
Kelas	:Magnoliopsida
Ordo	:Malvales
Famili	:Malvaceae
Genus	:Hibiscus
Spesies	: <i>Hibiscus tiliaceus</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan, waru (*Hibiscus tiliaceus*.) merupakan tanaman yang berasal dari tanaman biji tertutup atau angiospermae. Tanaman ini termasuk dalam bangsa Malvales dan suku Malvaceae. Menurut Tjitrosoepomo (2010) tanaman ini merupakan tumbuhan berupa tera atau semak-semak, jarang berupa pohon, seringkali dengan batang yang mempunyai serabut-serabut kulit, serta penutup permukaan organ-organ tertentu yang berupa rambut-rambut bintang atau sisik-sisik. Daun tunggal, bertepi rata atau berlekuk beraneka ragam, kebanyakan bertulang menjari, duduknya tersebar, mempunyai daun penumpu. Bunga besar, banci aktinomorf. Bakal buah menumpang beruang dua atau beruang banyak. Buahnya buah kendaga atau buah berbelah. Biji kebanyakan endosperm dan lembaga yang lurus atau bengkok.

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman ini memiliki perawakan yang habitusnya pohon, menurut (Tjitrosoepomo, 2013) yaitu tumbuhan yang tinggi besar, batang berkayu dan bercabang jauh dari permukaan tanah. Periodisitasnya pirenial atau tumbuhan menahun yaitu tanaman yang tumbuhnya bisa hidup bertahun-tahun tidak mati. Tanaman waru ini memiliki sistem perakaran, akar tunggang, yaitu jika lembaganya tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Tanaman waru ini memiliki sifat batang dengan tipe percabangan monopodial, yaitu batang pokok tanaman waru ini selalu tampak jelas, karena lebih cepat dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang pada waru adalah tegak lurus yaitu batangnya tumbuh arah lurus ke atas, bentuk batangnya bulat, permukaan kasar.

Pada tanaman waru sifat daun yaitu tata letak daunnya yaitu berseling. Bagian daunnya tidak lengkap yaitu tidak memiliki pelepah daun, tanaman ini hanya memiliki helaian daun dan tangkai daun yang tidak cukup panjang. Bentuk daunnya jantung, pangkal daun

berlekuk, ujung daunnya yaitu meruncing. Tepi daun pada waru yaitu beringgit, urat daunnya menyirip, tekstur daunnya yaitu kasap seperti kertas. Sifat bunga pada waru ini lengkap, karena hiasan bunga pada bunga waru ini terdapat dalam satu bunga, dan juga merupakan bunga banci karena putik dan benang sari terdapat dalam satu bunga. Memiliki buah dengan sifat buah sejati tunggal.

c. Kunci determinasi

Pada tanaman waru (*Hibiscus tilliaceous.*) memiliki kunci determinasi dengan menggunakan buku (Steenis, 2013) sebagai berikut:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbu-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)....**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas..... **4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6b. Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya. **9**
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit**10**
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset**11**
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas. **12**
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali **13**
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain. **14**
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan. **15**

15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercanggap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau.	119
119b. Tanaman lain	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143a. Ujung ranting dan sisi bawah daun tertutup dengan sisik pipih yang perang emas atau perak (korek dengan kuku atau pisau).	144
144a. Daun dengan pangkal daun berbangun jantung dan bertulang menjari.....	75. Malvaceae

75. Malvaceae.

1a. Bunga dengan kelopak tambahan.....	2
2b. Tangkai putik sebanyak daun buah, atau tumbuh menjadi satu ...	3
3b. Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang cukup dalam atau dengan 5 kepala putik yang menjauh satu terhadap yang lain	5. Hibiscus

5. Hibiscus

1a. Pohon.....	<i>Hibiscus tiliaceus</i>
----------------	---------------------------

Jadi, urutan kunci determinasi waru, yaitu:

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-

129b-135-135b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143a-144-144a.

75. Malvaceae – 1a-2-2b-3-3b.5.Hibiscus.

5.Hibiscus. 1a. *Hibiscus tilliaceous* L.

Pohon, tinggi 5-15 m. Daun bertangkaki, berbentuk jantung lingkaran lebar atau bulat telur, tidak berlekuk sampai garis tengah 19 cm, bertulang daun menjari, sebagian dari tulang daun utama dengan kelenjar berbentuk celah pada sisi bawah pada pangkal, sisi bawah berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bulat telur memanjang, panjang 2,5 cm, meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Bunga berdiri sendiri atau 2-5 dalam tandan. Daun taju, panjang kelopak 2,5 cm, beraturan bercangap 5. Daun mahkota berbentuk kipas, berkuku pendek dan lebar, panjang 5-7,5 cm, kuning dengan noda merahan. Tabung benang sari keseluruhan ditempati oleh kepala sari, kuning. Bakal buah beruang 5, tiap ruang dibagi dua oleh sekat semu, dengan banyak bakal biji. Buah bentuk telur, berparuh pendek, panjang 3 cm, beruang 5 tidak sempurna, membuka dengan 5 katup.

4. Ciplukan blungsurng/cemot (*Passiflora foetida* L.)

a. Klasifikasi

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Class	: Magnolipsida
Ordo	: Violales
Familia	: Passifloraceae
Genus	: Passiflora
Species	: <i>Passiflora foetida</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan, cemot (*Passiflora foetida* L.) merupakan tanaman yang berasal dari tanaman biji tertutup atau angiospermae. Tanaman ini termasuk dalam bangsa Violales dan suku Passifloraceae. Menurut Tjitrosoepomo (2010) tanaman ini merupakan tumbuhan herba atau tanaman berkayu, kerap kali liana dengan alat pembelit. Daun tersebar. Daun penumpu ada. Bunga beraturan, berkelamin 2, dengan dasar bunga yang sangat berbeda bentuknya, kerap kali dengan alat tambahan. Daun kelopak kerap kali 5. Daun mahkota kerap kali 5, jarang tidak ada, kerap kali mempunyai mahkota tambahan. Benang sari kebanyakan tertancap pada dasar bunga yang memanjang berbentuk silindris. Bakal buah menumpang, beruang 1. Tangkai putik kerap kali 3. Bakal biji banyak. Buah buni atau buah kotak.

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman ini memiliki perawakan yang habitusnya semak dan liana tanaman memanjat. Periodisitasnya annual menurut (Tjitrosoepomo, 2013) yaitu tanaman yang tumbuhnya bisa hidup bertahun-tahun tidak mati. Sistem perakaran pada cemot ini yaitu akar tunggang dimana akar pokok yang terus tumbuh.

Tanaman cemot ini memiliki sifat batang dengan tipe percabangan simpodial, menurut (Tjitrosoepomo, 2013) yaitu batang pokok dan cabang tanaman cemot tidak tampak jelas dan sukar dibedakan. Arah tumbuh batang pada cemot adalah membelit, bentuk batangnya bulat, permukaan batangnya berambut. Serta memiliki sulur pembelit yang berbentuk seperti pir.

Pada tanaman cemot, sifat daun yaitu tata letak daunnya yaitu tersebar. Bagian daunnya tidak lengkap yaitu tidak memiliki pelepah daun dan tangkainya, tanaman ini hanya memiliki helaian daun dan tangkai daun yang tidak cukup panjang. Bentuk daunnya membulat. Pangkal daun berlekuk. Ujung daunnya yaitu meruncing Tepi daun

pada cemot yaitu bercangap, urat daunnya menjari, tekstur daunnya yaitu berbulu dan warna daunnya hijau. Sifat bunga pada cemot ini tidak lengkap karena bagian-bagian bunga yang terdapat pada bayam tidak menyatu dalam satu bunga, yaitu hanya ada putik saja. Memiliki daun pembelit. Buahnya yaitu buah sejati tunggal dengan rasa yang asam-asam manis. Aspek botani pada cemot ini bisa dikonsumsi sebagai makanan dan sebagai obat-obatan.

c. Kunci determinasi

Pada tanaman cemot (*Passiflora foetida* L.) memiliki kunci determinasi dengan menggunakan buku (Steenis, 2013) sebagai berikut:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2a. Terdapat alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan kebanyakan memanjat (golongan 2).27
- 27a. Daun tunggal, tepinya rata, bergigi, atau berlekuk, tetapi tidak bergigi menyirip rangkap28
- 28b. Alat pembelit lain menancapnya29
- 29b. Alat pembelit tidak terdapat di dalam karangan bunga, tetapi tertancap pada daun30
- 30b. Alat pembelit terdapat di dalam atau di tepi ketiak daun. Daun kerap kali berlekuk31
- 31a. Tiap bunga diselubungi oleh 3 daun kelopak tambahan yang tidak rontok dan terbagi dalam pancung yang berbentuk benang. Bunga berkelamin dua, dengan mahkota tambahan.

.....**84. Passifloraceae**

Jadi, urutan kunci determinasi cemot, yaitu:

1b-2-2a-27-271-28-28b-29-29b-30-30b-31-31a. **84. Passifloraceae**

Tumbuh-tumbuhan pemanjat yang berubah-ubah, 1,5-5 m, bau tak enak. Batang berambut panjang jarang. Daun penumpu berbagi

dalam, taju bentuk benang dan dengan ujung membesar. Alat pembelit duduk pada batang. Daun tunggal, tangkai berambut panjang, 2-10 cm, helaian daun bulat telur memanjang, selalu bertaju 3, dengan pangkal berbentuk jantung, bergigi tidak dalam atau tepi rata, kedua belah sisi berambut panjang dengan kelenjar bertangkai. Bunga berdiri sendiri, kadang-kadang dua menjadi satu. Daun pembalut 3 (kelopak tambahan), panjang 1-3 cm, berbagi menyirip rangkap dengan taju berbentuk mahkota memanjang, putih cerah. Buah buni dibungkus pembalut, bulat memanjang, dan berwarna oranye.

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

a. Klasifikasi

Klasifikasi:	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnolipsida
Ordo	: Primulales
Familia	: Sapotaceae
Genus	: <i>Mimusops</i>
Species	: <i>Mimusops elengi</i> L.

(Sumber: Tjitrosoepomo, 2013)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan, tanjung (*Mimusops elengi* L.) merupakan tanaman yang berasal dari tanaman biji tertutup atau angiospermae. Tanaman ini termasuk dalam bangsa Primulales dan suku Sapotaceae. Menurut Tjitrosoepomo (2010) tanaman ini merupakan pohon atau semak, mengandung getah. Daun tersebar, tunggal, bertepi rata, bertulang menyirip. Daun penumpu umumnya tidak ada. Bunga biasanya dalam kelopak atau gelendong di ketiak, beraturan berkelamin 2 jarang 1. Daun kelopak lepas atau berlekatan,

3-8. Mahkota berdaun lekat. Benang sari sebanyak taju kadang-kadang tereduksi menjadi staminodia. Buah berupa buah buni, dengan dinding yang berdaging atau keras. Sering sebagian dari biji gagal.

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman ini memiliki perawakan tanjung yang habitusnya pohon. Periodisitasnya pirenial yaitu tanaman atau tumbuhan menahun yaitu tanaman yang tumbuhnya bisa hidup bertahun-tahun tidak mati. Tanaman tanjung ini memiliki sistem perakaran tunggang yaitu jika lembagaanya tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Tanaman tanjung ini memiliki sifat batang dengan tipe percabangan monopodial, yaitu batang pokok tanaman tanjung ini selalu tampak jelas, karena lebih cepat dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang pada tanjung adalah tegak lurus yaitu batangnya tumbuh arah lurus ke atas, bentuk batangnya bulat, permukaan batangnya beralur dan kasap.

Pada tanaman tanjung, sifat daun yaitu tata letak daunnya yaitu tersebar. Bagian daunnya tidak lengkap yaitu tidak memiliki pelepah daun dan tangkainya, tanaman ini hanya memiliki helaian daun dan tangkai daun yang tidak cukup panjang. Bentuk daunnya jorong. Pangkal daunnya tumpul. Ujung daunnya yaitu meruncing. Tepi daun pada tanjung yaitu rata, urat daunnya menyirip, tekstur daunnya yaitu perkamen yaitu tipis namun keras dan warna daunnya hijau. Sifat bunga pada tanjung ini lengkap karena bagian-bagian bunga yang terdapat pada bunga kertas menyatu dalam satu bunga. Memiliki buah dengan sifat buah sejati dan merupakan buah buni, tanaman ini sebagai tanaman hias dan juga bunganya dapat digunakan sebagai bahan kosmetik yaitu bedak.

c. Kunci determinasi

Pada tanaman tajnung (*Mimusops elengi* L.) memiliki kunci determinasi dengan menggunakan buku (Steenis, 2013) sebagai berikut:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbu-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)....**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas..... **4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6b. Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya. **9**
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit**10**
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset**11**
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas. **12**
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali **13**
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain. **14**
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan. **15**
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercanggap menyirip rangkap (golongan 8)..... **109**
- 109b. Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau. **119**
- 119b. Tanaman lain **120**
- 120a. Tanaman bergetah **121**
- 121b. Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon..... **124**

- 124b. Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada.
 Bunga atau karangan bunga lain **125**
- 125a. Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya
 berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3..... **126**
- 126b. Daun bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin dua..... **127**
- 127a. Daun kelopak dalam 2 lingkaran, terdiri dari 3 atau 4, tajuk
 mahkota juga dalam 2 lingkaran. Tabung mahkota pendek.
**102. Sapotaceae**

102. Sapotaceae

- 1b. Tajuk serupa daun mahkota 18 atau 24 **2**
- 2b. Tajuk serupa daun mahkota 24. Bunga berbilangan 8. Tulang daun
 lebih lebar dan melengkung. **3. Mimosops**

Jadi, urutan kunci determinasi tajuk, yaitu:

- 1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-
 13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120a-121-121b-124-
 124b-125-125a-126-126b-127-127a. **102. Sapotaceae**

Pohon , tinggi sampai 15 m. Daun panjang bulat telur-bulat memanjang, panjang 9-16 cm, yang termuda berambut coklat, segera gundul. Bunga tunggal atau dua dalam ketiak daun, menggantung , berkelamin dua, berbau enak. Buah memanjang, panjang 2-3 cm, merah oranye, dengan kelopak yang tidak rontok. Biji 1, sisinya pipih, hitam coklat, dalam daging buah yang berwarna muda.

F. Kesimpulan

1. Ciri-ciri morfologi tumbuhan atau tanaman yang termasuk dalam divisi Magnoliophyta adalah merupakan tumbuhan dengan berbiji telanjang yaitu tidak terlindungi oleh daun buah yang mempunyai putik, daun buah dan badan penghasil serbuk sari terpisah dan masing-masing disebut strobilus, umumnya berakar tunggang dan memiliki kambium pada batangnya.
2. *Hibiscus rosa-sinensis* merupakan perdu, percabangannya monopodial, akar tunggang, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat, tata letak daun yaitu tersebar. Bentuk daun tumbuhan ini bangun bulat telur dengan ujung daun tumpul. Tanaman ini memiliki aspek botani yaitu sebagai tanaman hias.
3. *Carica papaya* L. habitusnya berupa herba, periodisitasnya bineal, percabangannya monopodial, tata letak daunnya tersebar, daunnya tunggal berbentuk bulat, sifat akar tunggang. Tanaman ini memiliki aspek botani yaitu sebagai tanaman makanan, sayuran dan juga dapat digunakan sebagai obat-obatan.
4. *Hibiscus tiliaceus* L. habitusnya merupakan pohon, periodisitasnya berupa pirenial atau tumbuhan menahun, sifat akar tunggang, percabangannya monopodial, daunnya berbentuk jantung. Aspek botani pada tumbuhan ini yaitu sebagai tanaman hias.
5. *Passiflora foetida* L., habitusnya merupakan semak dan liana, periodisitasnya anual, sistem perakaran tunggang, tipe percabangan membelit, bentuk batang bulat, tata letak daun tersebar, bentuk daun membulat. Aspek botani pada waru ini yaitu sebagai tanaman hias yang sering tumbuh di pinggir air, rawa, sungai dan pantai.
6. *Mimusops elengi* L., habitusnya pohon, periodisitasnya pirenial, sistem perakaran tunggang, bentuk batang bulat, bentuk daun jorong, tata letak daun tersebar. Tanaman ini memiliki aspek botaninya yaitu, tanaman ini sebagai tanaman hias dan juga bunganya dapat digunakan sebagai bahan kosmetik yaitu bedak.

G. Daftar Pustaka

- Afarel, “Daftar Nama Buah dari Huruf R”, <https://www.buahaz.com/2016/08/daftar-nama-buah-dari-huruf-r.html>, dalam *google.com* 2020.
- Caum, “Ciri-ciri Pohon Waru di Alam Liar”, <https://www.carauntukmembuat.com/ciri-ciri-pohon-waru-di-alam-liar/>, dalam *google.com* 2020.
- Cronquist, A, *An Integrated Sytem of Flowering Plants*. New York: Columbia University, 1981.
- Dating, “Darah Tinggi Sembukan Dengan Akar”, <http://healthbodyarock.blogspot.com/2011/09/darah-tinggi-semuhkan-dengan-akar.html>, dalam *google.com* 2020.
- Dedi, Misbahatori, “Tanaman Peningkat Kualitas Udara Perkotaan”, <https://klinikpengobatanalami.wordpress.com/2014/06/15/tanaman-peningkat-kualitas-udara-perkotaan/>, dalam *google.com* 2020.
- Gading, Puri, “Khasiat Alam Bunga Pepaya”, <http://kasiat-alam.blogspot.com/2015/01/kasiat-30-bunga-pepaya-jantan.html>, dalam *google.com* 2020.
- Jaenudin, M, “Buah Rambusa”, https://www.atmago.com/posts/buah-lemotan-alias-buah-rambusa-passiflora-foetida_f96d439a-1ea1-4cec-bc8c-5e773e1caa8f, dalam *google.com* 2020.
- Karuhun, “Manfaat Kandungan Buah, Daun, Dan Akar”, <http://blogkaruhun.blogspot.com/2014/11/manfaat-kandungan-buah-daun-akar-biji-pepaya-untuk-wanita.html>, dalam *google.com* 2020.
- Latif, Nazarudin. “Morfologi Kembang Sepatu”, <http://nazarudinlatif.blogspot.com/2012/07/morfologi-kembang-sepatu-hibiscus-rosa.html>, dalam *google.com* 2020.
- Nafiun, “Tumbuhan Berbiji Tertutup”, <https://www.nafiun.com/2012/12/tumbuhan-berbiji-tertutup-angiospermae-klasifikasi-pengertian.html>. dalam *google.com* 2020.
- Novitasari, Ika. “Pangkal Daun”, <http://ikanovitasari0401.blogspot.com/2013/10/pangkal-daun-basis-folli.html>, dalam *google.com* 2020.

- Roza, Roslan. “Morfologi Tanaman”, http://rozaroslan.blogspot.com/2009_12_01_archive.html, dalam *google.com* 2020.
- Rubi, “Klasifikasi Kembang Sepatu”, <https://rubi77botani.wordpress.com/2017/11/13/deskripsi-dan-klasifikasi-tanaman-kembang-sepatu/>, dalam *google.com* 2020.
- Sora, “Khasiat Akar Pepaya”, <https://media-kesehatan-terpercaya.blogspot.com/2016/01/jangan-sepelekan-khasiat-akar-pepaya.html>, dalam *google.com* 2020.
- Sucipto, Edi. “Pohon Waru di Pinggir Pantai”, <https://alampedia.blogspot.com/2014/09/pohon-waru-hibicus-tiliaceus-tumbuhan.html>, dalam *google.com* 2020.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Spermatophyta*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2013.
- Van Steenis, C. G. J. den Hoed/S. Blembergen dan P. J. Eyma, *Flora*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008.
- Zein, “Tanaman Hias”, <https://zein.wordpress.com/gallery/tanaman-hias/kembang-sepatu/>, dalam *google.com* 2020.

H. Evaluasi

Soal : Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum IV!

Jawaban : Perbedaannya yaitu pada anak kelas Dilleniidae pada bangsa Malvales yaitu tumbuhan berupa semak atau pohon, dengan periodisitas umumnya annual dan ada juga yang pirenial. Daunnya tunggal dengan duduk daun tersebar dan juga memiliki daun penumpu. Bunga umumnya yaitu berupa bunga banci yaitu berkelamin ganda. Pada bangsa primulales merupakan tumbuhan dengan habitus yang umumnya pohon atau semak, mengandung getah. Daun tersebar, tunggal, bertepi rata, bertulang menyirip. Daun penumpu umumnya tidak ada. Bunga biasanya dalam kelopak atau gelendong di ketiak. Kemudian pada bangsa violales yaitu tumbuhan yang umumnya memiliki habitus semak berbentuk pohon dengan daun tunggal atau majemuk menjari, tersebar, tanpa daun penumpu. Kerapkali dengan getah. Bunga beraturan, kerapkali berkelamin tunggal, dengan sumbu bunga yang berbentuk lonceng atau tabung.